

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

VILKA VI ÄR¹

Vårt uppdrag är att hjälpa våra medlemsländer att förbättra sin policy och praktik när det gäller inkluderande undervisning för alla elever. Allt vårt arbete sker helt i enlighet med internationella organisationers och EU:s policyinitiativ rörande utbildning, rättvisa, lika möjligheter och rättigheter för alla elever.

Vi är en oberoende organisation som fungerar som en samarbetsplattform för de 31 medlemsländerna². Vi arbetar för att utbildningssystemen ska bli mer inkluderande som det enda europeiska organet som drivs av medlemsländerna i just detta syfte. European Agency grundades 1996 och samfinansieras av utbildningsministerierna i medlemsländerna och EU-kommissionen med stöd från Europaparlamentet.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education

² Belgien (flamländsk- och fransktalande delarna), Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien (England, Nordirland, Skottland och Wales), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

VAD VI FOKUSERAR PÅ

EVIDENSBASERAD INFORMATION

Av Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006) och olika direktiv och annan information från EU framgår tydligt att man inte i något land längre bör diskutera *vad* inkluderande undervisning är eller *varför* inkluderande undervisning bör bara norm. Det som behövs nu är vägledning om *hur* inkluderande utbildningssystem ska implementeras på lärar-, klassrums- och skolnivå, liksom på kommunal, regional och nationell nivå. Med utgångspunkt i **evidensbaserat** material hjälper vi länderna med **information** och rekommendationer om hur policy kan omsättas i praktiken.

Vårt huvudfokus ligger på inkluderande undervisning i dess bredaste tolkning. Det handlar alltså om att se elevernas olikheter och mångfald som en fråga om **mänskliga rättigheter och ett absolut kvalitetskrav** i alla utbildningsmiljöer. ▶

SAMARBETE MELLAN MÅNGA OLIKA INTRESSETER

Genom vårt nationsövergripande nätverk och genom att experter deltar i våra projekt kan vi ta oss an frågorna ur ett **policy-, praktik och forskningsperspektiv**. Genom detta unika angreppssätt kan vi hitta samband mellan dessa tre perspektiv och sedan ta fram övergripande rekommendationer för policy och praktik där hänsyn tagits till alla perspektiven.

EN SAMLAD RÖST

Genom samarbetet med våra medlemsländer kan vi se till att **kunskaperna och resurserna i de enskilda länderna följer samma bana** och resulterar i **enhetliga och samstämmiga argument**. Dessa får då en sådan tyngd att de kan tjäna som en samlad röst i viktiga frågor på både europeisk och internationell nivå.

De 31 medlemsländerna har nu en gemensam ståndpunkt som ger uttryck för vår vision om inkluderande utbildningssystem. Detta är ett stort genombrott som visar att olika länder med väldigt varierande syn på inkludering kan enas om en gemensam vision för inkluderande undervisning av bra kvalitet för alla elever.

Det alla medlemsländer som ingår i European Agency *vill uppnå* med system för inkluderande undervisning är att alla elever i alla åldrar ska få tillgång till meningsfull utbildning av hög kvalitet i sin närmiljö tillsammans med vänner och jämnåriga.

KOLLEGIALT KUNSKAPSUTBYTE

European Agency utgör en plattform där medlemsländerna och deras nationella representanter och experter kan **lära av varandra**. Genom engagemang i European Agencys arbete, till exempel projektbesök i olika länder, uppmuntras länderna till kollegialt kunskapsutbyte. Både deltagarna från värdländerna och deltagarna i de länder som besöks får nya kunskaper eftersom denna typ av samarbete ger möjlighet till **självutvärdering och erfarenhetsutbyte**. Detta leder till att projektdeltagarna anammar ett mer långsiktigt synsätt i policyutvecklingen och i det praktiska arbetet.

HUR VÅR VERK- SAMHET BEDRIVS

Vårt arbete handlar i huvudsak om att förbättra möjligheterna för *alla* elever att nå målen genom alla stadier i ett inkluderande livslångt lärande. Detta måste göras på ett meningsfullt sätt som ger eleverna bättre förutsättningar för ett bra liv med aktivt deltagande i samhällslivet.

Vi utför ett antal aktiviteter för att uppnå detta mål:

PROJEKT

Vi samlar in data, analyserar information och förser medlemsländerna med rekommendationer och riktlinjer för policyer och praktisk tillämpning, samtidigt som vi delar med oss av information om prioriterade teman via projektarbeten.

Alla temaprojekt behandlar frågor som är av gemensamt intresse för beslutsfattare inom området specialpedagogik och inkluderande undervisning. Genom åren har vi arbetat med en rad olika områden, bland annat tidiga insatser för barn i behov av stöd, lärarutbildning, finansieringspolicy, utvärdering, yrkesutbildning och praktisk utbildning, IKT och informationstillgänglighet och bättre målluppfyllelse för alla elever.

I kommande projekt kommer fokus att ligga på att ta fram policyformuleringar för inkluderande undervisning som ska minska antalet elever som hoppar av eller inte når målen, få skolledare att anordna inkluderande undervisning, förbereda lärare för effektiv inkludering av alla elever och undersöka vilken effekt inkluderande undervisning har på lång sikt när det gäller social inkludering.

ÖVERSYN AV LÄNDERNAS STYRDOKUMENT

Vår nationella översyn och analys av styrdokument (CPRA) är en ny typ av arbete som utförs i de olika länderna. Genom detta arbete får länderna en chans att fundera över sina policysystem för inkluderande undervisning. Dessutom får de enskilda länderna särskilda rekommendationer om vad som bör prioriteras.

EXTERNT KONSULTATIVT STÖD

Genom bilaterala avtal med enskilda länder genomför vi extern revision av deras inkluderande utbildningssystem. I revisionen jämförs det aktuella läget mot ett antal normer som varje enskilt land tagit fram. Dessa externa revisioner ger möjlighet till självutvärdering på olika nivåer i systemet och till att man kan se vilka delar i systemet som behöver förbättras.

Vi fungerar även som konsulter till internationella organisationer som arbetar med frågor rörande policy för inkluderande undervisning som går i linje med våra intressen.

INFORMATIONSSPRIDNING

Resultaten och slutsatserna från vårt arbete når stor spridning inom de deltagande europeiska länderna men även utanför. All information finns på European Agencys webbplats, och härifrån kan alla projektresultat laddas ner kostnadsfritt, som rapporter, litteraturöversikter, informationsbroschyrer och kortfattade policydokument. De huvudsakliga resultaten från projekten finns på alla European Agencys 25 officiella språk.

På webbplatsen finns ett stort utbud av information om de enskilda medlemsländerna. Här finns till exempel sådant som översikter över ländernas rättssystem, finansiering, specialpedagogik, lärarutbildning, data, kvalitetsindikatorer och aktuell information om vad som händer i de olika länderna.

KONFERENSER, SEMINARIER OCH POLITISKA EVENEMANG

Vi organiserar och deltar i konferenser, seminarier, rundabordssamtal, temadiskussioner och andra arrangemang. Dessa arrangemang ger en mängd olika intressenter möjlighet att öka medvetenheten, lära av varandra, utbyta information om prioriterade frågor och underlättar nätverkande för deltagarna.

SAMARBETE PÅ EUROPEISK OCH INTERNATIONELL NIVÅ

Samarbete med EU:s institutioner och internationella organisationer, som Unesco och Unescos institutioner (International Bureau of Education, Institute for Information Technologies in Education), OECD, Eurostat, Eurydice, Cedefop och Världsbanken, är en viktig del av vårt arbete.

Det finns flera organisationer som arbetar mot samma mål och har gemensamma värderingar. Vi samarbetar i projekt med ett flertal olika organisationer för att undvika dubbelarbete och göra världens samhällen mer inkluderande.

KONTAKTA OSS

Om du vill tala med någon om inkluderande undervisning i ditt land kan du kontakta ditt lands representanter för European Agency. Kontaktuppgifter finns i landsinformationsdelen (Country Information) på European Agencys webbplats:

www.european-agency.org/country-information

Om du har frågor om European Agency och dess arbete är du välkommen att kontakta:

sekretariatet:

secretariat@european-agency.org

eller Brysselkontoret:

brussels.office@european-agency.org